

АКТУАЛЬНОСТЬ КОММУНИКАТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ

Якубов Абдурасул Соатович

преподаватель Денауского института предпринимательства и педагогики

Аннотация

В данной статье рассматривается современный этап развития методики преподавания иностранных языков в национальной аудитории. Основное внимание при его использовании уделяется усвоению системы языка, в вузовской практике процесс обучения отождествляется с изучением грамматики, порой с механическим заучиванием грамматических правил, определений, парадигм.

Ключевые слова: метод, коммуникация, принцип сознательности, обучение, формирование, иностранные языки.

RELEVANCE OF THE COMMUNICATIVE METHOD OF LANGUAGE TEACHING

Yakubov Abdurasul Soatovich

Lecturer at the Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

Annotation

This article examines the current stage of development of methods of teaching foreign languages in the national audience. When using it, the main attention is paid to the assimilation of the language system; in university practice, the learning process is identified with the study of grammar, sometimes with the mechanical memorization of grammatical rules, definitions, paradigms.

Key words: Method, communication, principle of consciousness, teaching, formation, foreign languages.

Введение. Каждый этап развития методики преподавания языков характеризует своя система, или метод обучения. Многие годы в преподавании иностранных языков господствовал грамматико-переводной метод, который до сих пор дает себя знать в национальной аудитории. Основное внимание при его использовании уделяется усвоению системы языка, в вузовской практике процесс обучения отождествляется с изучением грамматики, порой с механическим заучиванием грамматических правил, определений, парадигм. На смену грамматико-переводному методу пришел коммуникативный, в значительной мере ориентирующий студентов на усвоение готовых образцов для выражения коммуникативных потребностей. Правила даются для сведения обычно после того, как усвоены речевые образцы. Современный этап развития методики преподавания иностранных языков в национальной аудитории характеризует сознательно-коммуникативный метод. Возникает вопрос, может ли быть коммуникация, или общение бессознательной. Конечно, нет. В названии сознательно-коммуникативного метода подчеркивается его основная характеристика: обучение общению сочетается с сознательным усвоением системы сведений о языке. Сознательно –коммуникативный метод обучения русскому языку в национальной аудитории реализует совокупность лингводидактических принципов: сознательность, коммуникативности, учета родного

(узбекского) языка. Не следует думать, что названные принципы отрицались в других методах. Так, например, в любом методе не отрицается принцип сознательности. Также универсальны и принципы коммуникативности, учета родного языка обучаемых студентов. Как отмечают методисты, методы отличаются друг от друга несколько различными наборами принципов, сколько тем, как они понимаются и реализуются в учебном процессе. Рассмотрим, содержание вышеназванных принципов при сознательно – коммуникативном обучении языку в национальной аудитории. Отметим при этом, что в методической науке нет общепризнанного их определения. Названные принципы определяют цели, содержание и методику преподавания. Принцип коммуникативности определяет основную цель обучения языку – формирование умений и навыков осуществлять речевое общение, или коммуникацию (коммуникация –лат. communicatio, от communico – связываю, общаюсь), в типичных сферах и ситуациях. Реализация коммуникативной цели обучения в национальной аудитории предполагает, что речевая деятельность формируется во всех ее видах. В методике разграничивают продуктивный и рецептивные виды речевой деятельности, устные и письменные формы речи. К продуктивным видам относят говорение (в двух формах –монологической и диалогической) и письмо, к рецептивным –чтение и аудирование. Выделяют эти направления в зависимости от характера владения иностранной речью. Так, владея продуктивной речью, студенты могут в процессе общения выражать свои мысли. Овладев рецептивными видами деятельности, они воспринимают на слух или зрительно иностранную речь. При существенных различиях комплексное овладение всеми видами речевой деятельности обеспечивает общение на изучаемом иностранном языке. Важным условием успешного обучения общению является разграничение языковых явлений трех групп –системы, нормы, узуса (употребление языковых единиц). Под системой языка понимается совокупность элементов языка, связанных устойчивыми отношениями. Правила языковой системы охватывают широкий круг явлений: согласование, управление, парадигмы имени, глагола и т.д. нарушения системы порождают наиболее грубые ошибки («так нельзя сказать»), например: «моя карандаш», «не надо делать с муха слона» и т.д. Языковая форма включает в себя конкретную реализацию языковой системы, обусловленной сложившимся традициями, закрепленной общественной языковой практикой. Правила языковой нормы носят избирательный характер. Поясним это на примере изучения русского языка. С точки зрения системы русского языка на вопрос: Когда у вас будет суббота? –можно ответить: У нас суббота будет завтра. В таком ответе нет нарушений системы языка, но его построение противоречит разговорным нормам. Наконец, узус –это такая реализация языковой системы, которая соответствует данной речевой ситуации. Например, с точки зрения системы, возможно: Мы с братом говорили на высоком уровне. Так сказать можно, но не в данной речевой ситуации: фразеологизм на высоком уровне, как правило, не употребляется в разговорной речи, он является принадлежностью официального стиля. Процесс формирования навыков речевого общения начинается с усвоения системы. Для формирования навыков общения необходимо создание в процессе обучения иностранным языкам условий для речевого общения. Коммуникативно-ориентированная система преподавания характеризуется сближением деятельности обучения деятельностью реального общения. В чем это выражается? Прежде всего, в отборе учебного материала и его особой организации, при которой обеспечивается формирование речевой деятельности.

Коммуникативность, указывают методисты, предполагает речевую направленность учебного процесса, которая заключается в том, что преследуется практическая речевая цель (в сущности, все направления методики прошлого и настоящего ставят такую цель), в том, что путь к этой цели есть само практическое пользование языком. Практическая речевая направленность не только цель, но и средство. Такой организацией учебного материала в настоящее время признается ситуативно-тематическая, при которой процесс обучения строится на основе определенных профессиональных тем и ситуаций. Мы уже говорили о темах для развития речи, на основе которых усваиваются языковые явления, формируются не только навыки общения, но и личность студента. Общение всегда связано с той или иной конкретной ситуацией, поэтому коммуникативная направленность обучения включает тематическую организацию материала вокруг ситуаций. Коммуникативность предполагает широкое использование в процессе обучения наряду с ситуациями связных текстов. На их основе, как правило, студенты наблюдают факты языка, усваивают и закрепляют языковые взаимодействия, связанные непосредственно с развитием речи. На базе текста осуществляется комплексное развитие речевых умений и навыков, а также навыков порождения текста. Таким образом, в соответствии с принципом коммуникативности процесс обучения строится вокруг тем для развития речи, речевых ситуаций, а также связных текстов, которые в единстве составляют базу для формирования навыков общения на иностранном языке. В соответствии с принципом коммуникативности необходимо не только особая организация учебного материала. Вся система работы должна вызывать необходимость общения и потребность в нем. На каждом занятии, независимо от его типа преподаватель должен создавать возможности для общения и учить общению. «Учиться общению, общаясь» – вот основная характеристика коммуникативности. Принцип коммуникативности требует иного характера деятельности и обучаемого, и преподавателя. Далее мы осветим ее более подробно и остановимся на тех особенностях, в которых наиболее отчетливо выявляется коммуникативность обучения. Она состоит, прежде всего, в том, что в учебной деятельности важную роль играет общение обучаемого и преподавателя, речевая активность студентов на каждом уроке. Большое значение имеют такие целевые установки преподавателя, как: приготовьтесь слушать, сосредоточьтесь, обратите внимание и др. Умелое использование охарактеризованных выше установок предопределяет общение обучаемого и преподавателя, обеспечивает вовлечение обучающихся в коммуникацию. Коммуникативные установки, используемые на занятиях, помогут вовлечь обучающихся в общение, так как сами по себе они еще не могут это общение обеспечить. Главным средством создания возможностей общения на уроке в настоящее время признается специальная система упражнений, заданий, которые получили название условно-речевых, коммуникативных, ситуативных.

Каковы основные характеристики этих упражнений? Это, прежде всего, названные выше целевые установки. Далее, коммуникативные упражнения моделируют ситуации речевого общения, стимулируют речевую деятельность студентов, вызывают желание вступить в общение. При этом предпочтение отдается ситуациям, близким студентам, связанным с их личным опытом. Следует заметить, что мы неслучайно говорим о системе коммуникативных упражнений. Дело в том, что учителя уже довольно широко используют их, однако часто вводят их эпизодически. Коммуникативные упражнения в

этом случае не являются органической частью учебного процесса, и поэтому не дают ожидаемых результатов. Система упражнений, реализующих принцип коммуникативности, предусматривает последовательное формирование речевых умений и навыков, постепенный переход от воспроизведения (репродукции), имитации образцов к самостоятельной продуктивной и далее к неподготовленной речи в различных ситуациях и сферах общения. Например, от вопросно-ответных диалогических единств, содержащих вопросы, ответы на которые определены самими вопросами, к диалогическим единствам, в которых обучаемые отвечают на вопросы, исходя из своего жизненного опыта и знаний, или от кратких высказываний на основе текста к монологу-описанию, к монологу-сообщению и, наконец, к монологу-рассуждению. Принципы сознательности и коммуникативности лежат в основе всей системы обучения иностранным языкам в национальной аудитории. Однако на разных этапах обучения они реализуются по-разному. На начальных этапах обучения у обучающихся недостаточно развита способность к абстрактному мышлению, поэтому усвоение сведений о языке, в частности правил-инструкций, следует после речевых действий. В условиях реализации сознательно-коммуникативного метода иное содержание приобретает принцип учета родного языка (узбекского) студентов. В методике обучения иностранным языкам раскрывается важность опоры на родной язык обучающихся студентов. В преподавании иностранных языков в национальной аудитории необходима координация двух предметов, «близкородственных, тесно и непосредственно связанных между собою в социальном и дидактическом отношении» (Н.М. Шанский). Эти предметы решают единую задачу формирования лингвистического кругозора и речевого развития обучающихся студентов. Полезны переводы с родного языка на иностранный язык небольших текстов, включающих конструкции, вызывающие интерференцию, при этом только как средство контроля; при соответствующей подготовительной работе такие переводы, способствуя преодолению влияния родного языка учащихся, в то же время обеспечивают сознательность и прочность усвоения материала. В заключение следует сказать, что учет родного языка является одним из важнейших резервов повышения эффективности процесса обучения иностранным языкам. Для реализации постоянной связи и согласованности предметов «иностраный язык» и «родной язык» очень важно знание программ названных предметов, обсуждение методических вопросов, согласованное планирование уроков, выявление и учет связей между двумя предметами, обеспечивающими в целом формирование лингвистических знаний и речевого развития обучающихся студентов.

Список использованных литератур:

1. Цой Е.А. Ролевая игра как средство интенсификации обучения групповому общению.
2. Холматова Ш.М. Ахмаджонов Х.Э. Развитие креативного мышления студентов в процессе обучения –Материалы конференции «Государственный язык -проблемы и пути их решения». Сборник статей. ТГЮИ. –Т.-2017.
3. Успенский М.Б. Совершенствование методов и приемов обучения языков в национальной школе. –М., Педагогика, 1990г.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-3, ISSUE-2

4. Пассов, Е. И. Коммуникативное иноязычное образование: готовим к диалогу культур [Текст]: Пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования / Е. И. Пассов; Мн.: Лексис, 2003. — 184с.
5. Batstone, Rob. Grammar. / C. N. Candlin, H. G. Widdowson. — Oxford: Oxford University Press, — 2000. — 149 p. Hymes D. H. Sociolinguistics. Selected Readings. Harmondsworth: Penguin Education, 1972 pp. 269–293.
6. Finocchiaro M. The Functional-Notional Approach: From Theory to Practice. / M. Finocchiaro, C. Brumfit. — New York: Oxford University Press, 1983. — 180 p.
7. Lucantoni, Peter. Teaching and assessing skills in English as a second language / Peter Lucantoni. — Cambridge: Cambridge University Press, 2002. — 82 p. McDonough, J. & Shaw, C. Materials and Methods in ELT: A teacher's guide. 2nd edition. Malden: Blackwell, 2003. — 280 p.
8. Richards, J. C. and Rodgers, T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2001–171 p.
9. Savignon, Sandra J. «Communicative language teaching». In Byram, Michael. Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning. [Книга]. — London: Routledge, 2000. — стр. 125–129.

